

NFDI4Health & Task Force COVID-19

Überblick und erste Ergebnisse

Theresa Idda & Aliaksandra Shutsko

im Namen des NFDI4Health-Konsortiums und
der NFDI4Health Task Force COVID-19

10. InnoCamp
ZB MED/BIBI in der NFDI

08.11.2021
14:00-15:30 Uhr

Personenbezogene Gesundheitsdaten

- Digitalisierung führt zu erheblichem **Wachstum des nutzbaren Datenbestands**
 - Erhöhter Bedarf an Metadaten
- **Strukturierte und qualitätsgesicherte Daten**
 - Erhoben gemäß definierten Erhebungsprotokollen
- Besondere Herausforderungen
 - „**Lebende**“ **Datenkörper** mit Bedarf für ständige Pflege, Aktualisierung und Fortschreibung
 - Personenbezogene Daten besonders **schützenswert**
 - Nutzungsmöglichkeiten beschränkt durch **Einverständniserklärung**
 - **Datenlinkage** von besonderem Interesse

Derzeitige Einschränkungen

- **Auffindbarkeit** der Daten oft beeinträchtigt
 - Trotz existierender Portale wie re3data.org oder DataCite
- **Metadatenbeschreibung** häufig fehlend
- **Interoperabilität** zwischen verschiedenen Datenquellen in der Regel nicht gegeben
 - Jede Institution wendet eigene Standards an
- Möglichkeiten für **geregelten Datenzugang** sehr **eingeschränkt**
- Keine **Data Mining- und Machine Learning-Ansätze** möglich

Mission von NFDI4Health

Unsere Mission ist es,

- den **Mehrwert der Forschung** in Epidemiologie, Public Health und in auf klinischen Studien gestützter Medizin zu erhöhen,
- indem qualitätsgesicherte Daten international gemäß den **FAIR-Prinzipien** zugänglich gemacht werden.

Institutionen im NFDI4Health-Konsortium

- Forschungsinstitute involviert in Datenerhebung und -analyse personenbezogener Gesundheitsdaten

DifE Deutsches Institut
für Ernährungsforschung
Potsdam-Rehbrücke

MDC MAX-DELBRÜCK-CENTRUM
FÜR MOLEKULARE MEDIZIN
IN DER HELMHOLTZ-GEMEINSCHAFT

ROBERT KOCH INSTITUT

UNIVERSITÄT **BONN**

UNIVERSITÄT
LEIPZIG

- Infrastruktureinrichtungen / Experten in Entwicklung von Standards und Methoden

BIH Berlin Institute
of Health
Charité & MDC

Fraunhofer

HITS
Heideler Institut für
Theoretische Studien

**HOCHSCHULE
MITTWEIDA**
University of Applied Sciences

Universität Bremen

UNIVERSITÄTSMEDIZIN
GÖTTINGEN **UMG**

- Institutionen mit Fokus auf Einbezug der Nutzer-Community

KKS Netzwerk
Koordinierungszentren für Klinische Studien

Universitäts- und
Stadt
Bibliothek Köln

Arbeitsprogramm und Task Areas: Aktive Beteiligung von ZB MED

Sechs spezifische Anwendungsfälle

NFDI4Health Task Force COVID-19

- Gefördert durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) als zusätzlicher **Use Case der NFDI4Health**
 - **Koordination:** Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie – BIPS
- Aufbau einer bundesweiten **Informations- und Beratungsinfrastruktur für COVID-19-Forschung**
- Verbesserung der **FAIRness** von COVID-19-Forschungsdatensammlungen
 - Schaffung eines **Suchportals** für personenbezogene Gesundheitsdaten zu COVID-19
 - **Standardisierung** zu erfassender Informationen für die **Datenpublikation**

➤ **“Blaupause”** für NFDI4Health

Schmidt, Fluck, Golebiewski, Grabenhenrich, Hahn, Kirsten, Klammt, Löbe, Sax, Thun, Pigeot (2021) Die NFDI4Health - Task Force COVID-19. *Bundesgesundheitsblatt – Gesundheitsforschung – Gesundheitsschutz* 64:1084-1092

Pigeot, on behalf of the NFDI4Health Task Force COVID-19 (2021) Federated research data infrastructure for personal health data. Task Force COVID-19. *NFDI InfraTalk*

Ergebnisse: German Central Health Study Hub COVID-19

- Suchportal nach
 - klinischen und epidemiologischen Studien
 - zugehörigen Studiendokumente, inkl. Templates von Datenerhebungsinstrumenten mit Informationen auf Itemsebene
- Implementierung von NFDI4Health Task Force COVID-19 Publication Policy
- Prototyp für NFDI4Health Central Search Hub

Studies Questionnaires

German Central Health Study Hub Covid-19

Information
The Study Hub NFDI4Health COVID-19 is an inventory of German COVID-19 studies covering structured health data from administrative databases, clinical trials incl. vaccination studies, primary care, epidemiological studies, and public health surveillance. The aim is to enable findability of studies and access to structured health data to improve the management of public health data on the COVID-19 pandemic. Unlike other initiatives, the Study Hub NFDI4Health COVID-19 will focus not only on clinical research but also on studies relating to the consequences of the pandemic for public health, such as utilisation of healthcare services, quality of life and the effects of social isolation. Furthermore, the hub provides access to the instruments like (sample) questionnaires and more information down to the variable level. Underlying the hub there is a metadata model embedded in a publication policy (Link policy when online).

The Study Hub is currently under construction and we will constantly extend the content provided.

This portal contains studies obtained from DRKS, clinicaltrials.gov, and WHO ICTRP. Further, manually collected ones are included. Within tabular visualisations a row entitled "Data Source" can be selected to display the source information. Within other visualisations the information is directly visible. DRKS and WHO studies have been last updated 14 days ago. We try to update the data every week. The next update will take place on 08/16/2021. Additionally, an overview of empirical research on the social impact of the corona pandemic is created by Corona Pandemic Research (RatsWD) and is available here.

Your data is not yet displayed?
Is your study not displayed yet? Please contact us via studyregistration@nfdi4health.de and we will assist you with the publication of your research. Please note that study documents, including data collection instruments, can be published as well – as supplementary materials to your study or as independent research outputs. For further details please look at our flyer here.

818 Studies
More info →

21 Questionnaires
More info →

Zugang: <https://covid19.studyhub.nfdi4health.de>

Eintrag in re3data: <http://doi.org/10.17616/R31NJMZG>

Schmidt et al., on behalf of the NFDI4Health Task Force COVID-19 (2021) Facilitating study and item level browsing for clinical and epidemiological COVID-19 studies. *Stud Health Technol Inform* 281:794-798

Darms et al., on behalf of the NFDI4Health Task Force COVID-19 (2021) Improving the FAIRness of Health Studies in Germany: The German Central Health Study Hub COVID-19. *Stud Health Technol Inform* (accepted for publication)

Ergebnisse: Publikationsleitlinien für Study Hub COVID-19

How to make your data FAIR?

Shutsko, Lindstädt (2021) Publication of research data from health-related COVID-19 studies in the German Health Study Hub COVID-19 of the NFDI4Health Task Force COVID19 – a step forward to sharing data. *Deutsche Gesellschaft für Medizinische Informatik, Biometrie und Epidemiologie. 66. GMDS-Jahrestagung, 12. TMF-Jahreskongress*

¹ Schmidt et al., on behalf of the NFDI4Health Task Force COVID-19 (2021). Facilitating study and item level browsing for clinical and epidemiological COVID-19 studies. *Stud Health Technol Inform* 281:794-798

Ergebnisse: Preprint Viewer

- Textmining-basiertes Preprint Viewer
 - Erweiterte Such- und Filterfunktionen für Abstracts
 - Links zu Volltexten
 - Exportfunktion für Suchergebnisse
 - Integration der Preprints aus folgenden Dokumentenservern
 - medRxiv, bioRxiv, ChemRxiv, ResearchSquare, arXiv, Preprints.org
 - Tägliche Aktualisierung

- Zugang: <https://preview.zbmed.de/>

The screenshot displays the preVIEW: COVID-19 search interface. At the top, the ZB MED logo is visible on the left, and the search title 'preVIEW: COVID-19' is on the right. The search bar contains the query 'seroprevalence AND Germany AND cohort'. Below the search bar, there is a corpus overview with a bar chart showing the number of records per page. The main content area displays three search results, each with a title, authors, and a source. The first result is 'Seroprevalence of SARS CoV-2 antibodies in healthcare workers and administration employees: a prospective surveillance study at a 1,400-bed university hospital in Germany' from medRxiv. The second result is 'Testing the backbone of the healthcare system: a prospective serological-epidemiological cohort study of healthcare workers in rural Germany' from ResearchSquare. The third result is 'Seroprevalence and correlates of SARS-CoV-2 neutralizing antibodies: Results from a population-based study in Bonn, Germany' from medRxiv. The interface also includes a filter section on the left, a sources section on the right, and an annotations section at the bottom right.

Fazit: Aktive Gestaltung der NFDI4Health

- ZB MED bringt Kernkompetenzen ein und deckt den Bedarf der Forschenden
 - Berücksichtigung des spezifischen **Bedarfes der Nutzer:innen** in der Infrastrukturentwicklung
 - Fachspezifische **Schulungen und Beratung**
 - Erhöhung der **Nachnutzbarkeit** der Daten
 - **Nachhaltige** Infrastrukturen
- Förderung des kulturellen Wandels hin zum Teilen von Daten
 - Schaffung und Verbreitung eines **klarerer Rahmens** für die **Publikation** und **Nutzung der Daten**
 - Aufbau **nutzerfreundlicher** und **gemeinschaftsorientierter Beratungs- und Infrastrukturdienste**

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Kontakt:

Dr. rer. nat. Theresa Idda
idda@zbmed.de

Aliaksandra Shutsko
shutsko@zbmed.de

ZB MED - Informationszentrum
Lebenswissenschaften

www.nfdi4health.de
contact@nfdi4health.de

Gefördert durch
DFG Deutsche
Forschungsgemeinschaft

Danksagung: Diese Arbeit ist im Rahmen der NFDI4Health und der NFDI4Health Task Force COVID-19 entstanden (www.nfdi4health.de).
Wir danken der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) für die finanzielle Unterstützung – Projektnummer 451265285 und 442326535.